

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Metodo a Coefficienti Correttivi per la Riduzione del Rischio

RISK ASSESSMENT METHODOLOGY

Corrective Coefficients Method for Risk Reduction

Autore / Author

Freguglia Ing. Mauro

QHSE Manager

White Paper Tecnico / Technical White Paper

Versione bilingue – Italiano / Inglese

Bilingual Edition – Italian / English

Data di pubblicazione / Publication Date

25 giugno 2026

June the 25th 2026

Dichiarazione di paternità / Authorship Statement

Questo documento rappresenta la formulazione originale del metodo sviluppato dall'autore.

This document represents the original formulation of the method developed by the author.

Contatti / Contact

<https://www.linkedin.com/in/mauro-freguglia-76766214/>

Metodologia di Valutazione del Rischio

Metodo a Coefficienti Correttivi per la Riduzione del Rischio

Risk Assessment Methodology – Corrective Coefficients Method for Risk Reduction

Autore / Author: Freguglia Ing. Mauro

QHSE Manager – 25 anni di esperienza professionale nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro

QHSE Manager – 25 years of professional experience in occupational health and safety management

Abstract (IT)

Il presente documento introduce un metodo strutturato per la valutazione del rischio basato sull'utilizzo di coefficienti correttivi applicati alla probabilità e alla gravità del danno. L'obiettivo è ridurre la componente soggettiva tipica della valutazione dei rischi, fornendo un approccio matematico, ripetibile e oggettivo per la determinazione del rischio residuo. Il metodo utilizza la matrice 4×4 tradizionale e introduce categorie di misure che, attraverso coefficienti dedicati, consentono di calcolare valori di Probabilità Residua e Danno Residuo, ottenendo un valore finale di Rischio Residuo coerente con le misure adottate dall'organizzazione. Il metodo è adattabile anche a matrici 5×5 o più estese.

Abstract (EN)

This document introduces a structured method for risk assessment based on the use of corrective coefficients applied to both the probability and the severity of harm. The objective is to reduce the subjective component typically associated with risk evaluations by providing a mathematical, repeatable, and objective approach for determining residual risk. The method relies on the traditional 4×4 risk matrix and introduces categories of preventive and protective measures which, through dedicated coefficients, allow the calculation of Residual Probability and Residual Severity, ultimately producing a Residual Risk value consistent with the measures implemented by the organization. The methodology can also be adapted to 5×5 or larger matrices when required.

1. Origine e finalità del metodo (IT)

Il metodo nasce dall'esigenza di ridurre la variabilità soggettiva tra valutatori e rendere trasparente il processo di riduzione del rischio. L'obiettivo è collegare in modo oggettivo le misure adottate al valore del rischio residuo, evitando valutazioni arbitrarie o non riproducibili. Lo sviluppo del metodo è iniziato nel 2019 e si è evoluto nel tempo attraverso applicazioni pratiche in diversi contesti industriali, con l'intento di creare uno strumento semplice, robusto e matematicamente coerente.

1. Origin and Purpose of the Method (EN)

The method was developed to reduce evaluator subjectivity and to make the risk-reduction process transparent and traceable. Its purpose is to objectively link the preventive and protective measures adopted by an organization to the resulting residual risk value, avoiding arbitrary or non-reproducible assessments. Development began in 2019 and evolved over time through practical applications in various industrial environments, with the aim of creating a simple, robust, and mathematically coherent tool.

2. Struttura generale del metodo (IT)

La valutazione parte dal rischio iniziale: $R = P \times D$ dove:

- P = Probabilità (1–4)
- D = Danno (1–4)

Il metodo introduce:

- Probabilità Residua (P')
- Danno Residuo (D')

ottenuti applicando coefficienti correttivi che rappresentano l'effettiva implementazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il rischio residuo è quindi: $R' = P' \times D'$

2. General Structure of the Method (EN)

The assessment begins with the initial risk: $R = P \times D$ where:

- P = Probability (1–4)
- D = Severity (1–4)

The method introduces:

- Residual Probability (P')
- Residual Severity (D')

These are obtained by applying corrective coefficients that represent the actual implementation level of preventive and protective measures.

The residual risk is therefore: $R' = P' \times D'$

3. Categorie di coefficienti correttivi (IT)

A. Coefficienti per la riduzione del Danno (D)

- k_t – Misure tecniche (DPC, segnaletica, sistemi di sicurezza)
- k_d – DPI specifici e loro adeguatezza

B. Coefficienti per la riduzione della Probabilità (P)

- k_f – Formazione, informazione, addestramento
- k_m – Manutenzione
- k_a – Sorveglianza, monitoraggio, verifiche

Ogni coefficiente può assumere tre livelli:

- 0 → misura obbligatoria, assente o non rilevante
- 0,15 → misura presente in modo parziale
- 0,25 → misura implementata in modo completo

3. Categories of Corrective Coefficients (EN)

A. Coefficients for Severity Reduction (D)

- k_t – Technical measures (collective protections, signage, safety systems)
- k_d – Specific PPE and their adequacy

B. Coefficients for Probability Reduction (P)

- k_f – Training, information, instruction
- k_m – Maintenance
- k_a – Supervision, monitoring, verification

Each coefficient can take one of three values:

- 0 → mandatory measure, absent or not relevant
- 0.15 → partially implemented
- 0.25 → fully implemented

4. Logica di calcolo del rischio residuo (IT)

Il metodo prevede che:

- la gravità non possa mai essere ridotta a zero
- la probabilità non possa mai essere annullata
- anche con tutte le misure al massimo livello, la riduzione complessiva del rischio si attesta intorno al 60–65%

4. Logic Behind Residual Risk Calculation (EN)

The method is based on the following principles:

- severity reduction can never eliminate potential harm
- probability reduction can never bring risk to zero
- even with all measures at the highest level, overall risk reduction stabilizes around 60–65%

5. Applicazione pratica (IT)

Il metodo può essere applicato tramite:

- foglio Excel
- modulo aziendale
- qualsiasi strumento che consenta l'inserimento dei coefficienti

5. Practical Application (EN)

The method can be applied using:

- a spreadsheet
- an internal company module
- any tool capable of handling the coefficients

6. Vantaggi del metodo (IT)

- riduce la soggettività
- rende trasparente il processo
- permette confronti nel tempo
- misura l'efficacia delle misure
- applicabile a qualsiasi settore

6. Advantages of the Method (EN)

- reduces subjectivity
- makes the process transparent
- enables comparisons over time
- measures effectiveness of measures
- applicable to any industrial sector

7. Conclusioni (IT)

Il metodo rappresenta un approccio innovativo e strutturato alla valutazione del rischio, mantenendo la semplicità della matrice 4×4 e introducendo una logica matematica che consente valutazioni più oggettive e verificabili.

7. Conclusions (EN)

The method represents an innovative and structured approach to risk assessment, maintaining the simplicity of the 4×4 matrix while introducing a mathematical logic that enables more objective and verifiable evaluations.

Keywords / Parole chiave

Risk assessment; residual risk; corrective coefficients; occupational safety; prevention; quantitative method; 4×4 matrix; HSE; QHSE.